

أثر الكلمة المنطوقة في سمعة المنظمة

دراسة ميدانية على سوق الخدمات الصحية في مدينة دمشق

The Impact of Word-of-Mouth (WOM) on Organization Reputation

A Field Study on The Market of Health Services in The City of Damascus

إشراف الدكتورة: سوزان عبيدو

إعداد طالبة الماجستير: أريج الخطيب

كلية الاقتصاد

جامعة دمشق

الملخص

- هدف البحث : الهدف الأساسي لهذه الدراسة هو دراسة أثر أبعاد كلمة الفم المنطوقة على سمعة المنظمة في سوق الخدمات الصحية في مدينة دمشق.
- منهجية البحث: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وبالتالي الأسلوب الاستنتاجي حيث تم استخدام أداة الاستبانة لجمع البيانات المطلوبة من المستجيبين .
- الأساليب الإحصائية المستخدمة : ألفا كرومباخ، صدق الاتساق الداخلي، التحليل العاملي الاستكشافي، اختبار التوزيع الطبيعي، الإحصاءات الوصفية، اختبار one sample –T- test ، معامل الارتباط سبيرمان ، تحليل الانحدار البسيط، تحليل الانحدار المتعدد ، اختبار Independent t test، اختبار ANOVA .
- النتائج: توصلت الدراسة إلى وجود تأثير ذي دلالة معنوية لجميع أبعاد الكلمة المنطوقة على سمعة المنظمة ، حيث كان هناك علاقة طردية بين معظم أبعاد كلمة الفم المنطوقة (الكلمة المنطوقة الإيجابية ، الحساسية للكلمة المنطوقة ، مضمون الكلمة المنطوقة) وسمعة المنظمة عدا الكلمة المنطوقة السلبية كانت العلاقة معها عكسية . وعدم وجود فرق جوهري بين إجابات مفردات عينة الدراسة من حيث جميع أبعاد الكلمة المنطوقة و سمعة المنظمة حسب متغير الجنس، ووجود فرق جوهري بين إجابات مفردات عينة الدراسة من حيث الكلمة المنطوقة السلبية و سمعة المنظمة حسب متغير (العمر- التحصيل العلمي)
- الكلمات المفتاحية : الكلمة المنطوقة ، سمعة المنظمة ، الخدمات الصحية.

❖ أولاً - الإطار المنهجي للبحث:

1-1- المقدمة :

تألب سمعة المنظمة دوراً هاماً في تحقيق أهداف العمل (Harrison, 2013). حيث تعد السمعة من الموارد الرئيسية التي تسمح للمنظمة بأن تكون ناجحة على مدى فترة طويلة (Lekhanya, 2014, p215). وتنتج سمعة المنظمة عن مجموعة من التأثيرات. التي قسمها (Balmer and Gray, 1998) إلى مجموعتين: التأثيرات التي يمكن السيطرة عليها والتأثيرات التي لا يمكن السيطرة عليها. و تشمل التأثيرات التي يمكن السيطرة عليها نوعان: الأولية والثانوية. تشمل التأثيرات الأولية أداء المنتج، السلوك التنظيمي، والقيادة، بينما تشمل التأثيرات الثانوية الإعلان، العلاقات العامة، و الرعاية. أما التأثيرات التي لا يمكن السيطرة عليها فتشمل: كلمة الفم، وهي التي سيتم التركيز عليها في هذا البحث (Williams & Buttle, 2012, p3).

1-2- مشكلة الدراسة:

تعد الخدمات الصحية من الخدمات القابلة للتصديق وهي الخدمات التي تتميز بمستوى مرتفع من اللاملموسية بحيث يصعب على المستهلك تقييمها حتى بعد عملية شرائها (غريب ، 2013 ، ص70). حيث إنه من الصعب تقييم هذه الخدمات من عدة نواح: جودة الخدمة، وقيمتها، وكفاءة مزودي الخدمات، لذلك تكون كلمة الفم في هذا النوع من الخدمات بالنسبة للمستهلكين معتمدة وموثوقة وأكثر مصداقية و أقل تكلفة ، كذلك فإن كلمة الفم مقنعة لمستهلكي الخدمات القائمة على التصديق أكثر من مصادر المعلومات غير الشخصية كالإعلان (غريب ،2013، 73ص)، فمقارنة مع الإعلان فإن كلمة الفم أكثر فعالية بتسع مرات في جعل الناس يتحولون من المواقف السلبية أو المحايدة الى الإيجابية (Hong & Un Yang, 2009, p383)، خاصة في شركات الخدمات. حيث من المهم للعملاء أن يكون هناك تصور إيجابي عن الخدمة وعملية تقديمها، ويتم ذلك من خلال تبادل الخبرات مع الآخرين. وسيكون لذلك تأثير إيجابي على سمعة المنظمة بين الزبائن المحتملين و كذلك إيجابية الرأي العام (Arslanagić, Maja & et al, 2011). فبالرغم من كثرة الدراسات التي تناولت كلمة الفم إلا أن هناك دراسات ضئيلة نسبياً عن الصلة بين كلمة الفم وسمعة المنظمة (Williams & Buttle, 2012) حيث ركزت الدراسات أكثر على الارتباط المباشر بين صفات المنتجات وكلمة الفم ونادراً ما بحثت في العلاقة بين سمعة المنظمة وكلمة الفم (Hong & Un Yang, 2009, p383). كما أن ندرة الدراسات التي تناولت العلاقة بين كلمة الفم والسمعة في حدود علم الباحثة وخاصة في مجال الخدمات الطبية. دفع الباحثة الى دراسة أثر كلمة الفم المنطوقة على سمعة المنظمة. و يمكننا تلخيص مشكلة البحث في السؤال التالي :

ما هو أثر الكلمة المنطوقة على سمعة المنظمة؟

و تتفرع عنها الاسئلة التالية :

- 1- ما هو أثر الكلمة المنطوقة الإيجابية على سمعة المنظمة؟
- 2- ما هو أثر الكلمة المنطوقة السلبية على سمعة المنظمة؟
- 3- ما هو أثر الحساسية للكلمة المنطوقة على سمعة المنظمة؟
- 4- ما هو أثر مضمون الكلمة المنطوقة على سمعة المنظمة؟

1-3- أهمية الدراسة :

- الأهمية النظرية :

- 1- تكمن أهمية هذه الدراسة في معرفة تأثير الكلمة المنطوقة على سمعة المنظمة لزيادة المعرفة و تطوير الفهم للعلاقة بين المتغيرات المدروسة استناداً على آراء الأبحاث السابقة.
- 2- تعد هذه الدراسة الأولى التي تربط بين الكلمة المنطوقة و سمعة المنظمة في حدود معرفة الباحثة فمن الممكن أن تكون مقدمة لدراسات أخرى في نفس الموضوع.

- الأهمية العملية :

تكمن الأهمية العملية لهذه الدراسة بتقديم بعض الاقتراحات التي من الممكن أن تساعد منظمات الخدمات الصحية في تحسين سمعة المنظمة عن طريق استخدام كلمة الفم المنطوقة.

1-4- أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي إلى دراسة تأثير الكلمة المنطوقة على سمعة المنظمة والتعرف على مفهوم كلمة الفم المنطوقة وأبعادها والتعرف على مفهوم السمعة ومكوناتها.

1-5- منهجية الدراسة:

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي و تستخدم الأسلوب الاستنتاجي حيث أن البيانات هي التي ستقود إلى النتيجة دون تدخل الرأي الشخصي للباحثة، لذلك سيتم الاعتماد على آراء الباحثين في الدراسات السابقة ونتائج التحليل الإحصائي للبيانات حيث ستتم مراجعة الدراسات السابقة واستنتاج الفرضيات المناسبة للبحث منها ثم اختبارها لنفي هذه الفرضية أو إثباتها، لذلك ستكون خطوات البحث كما يلي:

وسيتم جمع البيانات بواسطة استراتيجية المسح التي ستسمح بالحصول على عينات كبيرة من أجل تعميم النتائج وسيتم استخدام أداة الاستبيان لجمع وتحليل البيانات.

1-6- مجتمع وعينة الدراسة:

- **مجتمع الدراسة:** العملاء المستفيدين من خدمات المنظمات الصحية في مدينة دمشق.
وقصدت الباحثة بالمنظمات الصحية : هي أي منظمة يقوم بها الطبيب بتقديم الخدمات العلاجية أو التشخيصية سواء كان ذلك في عيادته الخاصة أو في العيادات الخارجية للمستشفى ، أو في مخابر التحاليل التشخيصية- مخابر الأشعة أو أي مركز آخر يعمل فيه الطبيب. يبلغ عدد أطباء مدينة دمشق 3267 طبيب¹

- **عينة الدراسة:** سيتم استخدام العينة الميسرة.

وسيتم تحديد حجم العينة اعتمادا جدول العينة لاوما سيكران . (سيكران ، 2006 ، 421) وستكون 384

1-7- نموذج الدراسة:

1-8- فرضيات الدراسة:

- **الفرضية الرئيسية H1:** يوجد تأثير ذو دلالة معنوية للكلمة المنطوقة وسمعة المنظمة.
وتتفرع عنها الفرضيات التالية:

- **الفرضية الفرعية الأولى H1-1:** يوجد تأثير ذو دلالة معنوية للكلمة المنطوقة الإيجابية وسمعة المنظمة.
- **الفرضية الفرعية الثانية H1-2:** يوجد تأثير ذو دلالة معنوية للكلمة المنطوقة السلبية وسمعة المنظمة.
- **الفرضية الفرعية الثالثة H1-3:** يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لحساسية الكلمة المنطوقة وسمعة المنظمة.
- **الفرضية الفرعية الرابعة H1-4:** يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لمضمون الكلمة المنطوقة وسمعة المنظمة.

¹ الصفحات الطبية السورية

- **الفرضية الرئيسية الثانية H2** : يوجد فروق جوهرية بين مفردات عينة الدراسة من حيث إجابتها على متغيرات البحث (أبعاد الكلمة المنطوقة – سمعة المنظمة) بحسب المتغيرات الديموغرافية (الجنس – العمر- التحصيل العلمي) وتتفرع عنها الفرضيات الفرعية التالية
 - **الفرضية الفرعية الأولى H2-1** : يوجد فرق جوهري بين مفردات عينة الدراسة من حيث أبعاد الكلمة المنطوقة و سمعة المنظمة حسب متغير الجنس .
 - **الفرضية الفرعية الثانية H2-2** : يوجد فرق جوهري بين مفردات عينة الدراسة من حيث أبعاد الكلمة المنطوقة و سمعة المنظمة حسب متغير العمر .
 - **الفرضية الفرعية الثالثة H2-3** : يوجد فرق جوهري بين مفردات عينة الدراسة من حيث أبعاد الكلمة المنطوقة و سمعة المنظمة حسب متغير التحصيل العلمي
- 9-1- محددات الدراسة :**

- **المحددات المكانية :** الجمهورية العربية السورية – مدينة دمشق
- **المحددات الزمانية :** بين الشهر السادس عام 2016 و الشهر الثالث عام 2017

10-1- معوقات البحث : انخفاض نسبة الاستجابة للاستبيان حيث بلغت 43.2%

11-1- مصطلحات الدراسة:

- **كلمة الفم المنطوقة:** تزويد العملاء بالمعلومات عن طريق العملاء الآخرين. (Womma , 2006)
- **سمعة المنظمة:** عبارة عن مجموعة من الصفات المنسوبة للشركة تم استنتاجها من الأعمال الماضية لها والتي تم بناؤها على مدى فترة من الزمن. (Williams & Buttle, 2012, p3)
- **الخدمات الصحية:** هي الخدمات العلاجية أو الاستشفائية أو التشخيصية التي يقدمها أحد أعضاء الفريق الطبي إلى فرد واحد أو أكثر من أفراد المجتمع، مثل معالجة الطبيب لشخص مريض سواء كان ذلك في عيادته الخاصة أو في العيادات الخارجية للمستشفى الحكومي، أو العناية التمريضية أو الحكيمة التي تقدمها الممرضة للمريض، أو التحاليل التشخيصية التي يقدمها المختبر لشخص ما أو لعدة أشخاص. (عتيق، 2012،ص 35).

❖ ثانياً - الدراسات السابقة:

1- دراسة عمر ياسين الديلمي (2013) :

بعنوان أثر الكلمة المنطوقة في اتخاذ قرارات الشراء دراسة لآراء عينة من المرتادين لبعض مطاعم مدينة الموصل . جرت الدراسة على عينة من مرتادي المطاعم في مدينة الموصل وتوصلت الى أن هناك علاقة تأثير ذي دلالة معنوية لمتغيرات اتصالات الكلمة المنطوقة من الفم في اتخاذ قرارات الشراء.

2- دراسة أمينة طريف (2015) :

بعنوان أثر الكلمة المنطوقة على قرار تبني المستهلك للمنتجات الجديدة دراسة ميدانية لخدمات الجيل الثالث " G3 " لمؤسسة موبيليس بولاية الاغواط . جرت الدراسة على مجموعة من مستهلكي خدمات الجيل الثالث في مدينة الاغواط . وتوصلت إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية بين الكلمة المنطوقة وقرار المستهلك بتبني خدمات الجيل الثالث المقدمة من طرف مؤسسة موبيليس، وتوصي الدراسة في الأخير بضرورة الاهتمام باتصالات الكلمة المنطوقة باعتبارها من أنجع وسائل الاتصالات الشخصية، التي لها دور كبير في التأثير سلوكيات المستهلكين لدفعهم نحو تبني المنتجات الجديدة.

3- دراسة نظام موسى سويدان (2009):

بعنوان تأثير الكلمة المنطوقة على القرار الشرائي للمستهلك من حيث اختياره وولائه للعلامة التجارية . جرت الدراسة على عينة من المتسوقين في مجموعة من مراكز التسوق المنتشرة في مختلف مناطق عمان وتوصلت الى أن هناك تأثير قوي للكلمة المنطوقة الصادرة من الأصدقاء والأقارب على قرار شراء المستهلك ، من خلال جمع المعلومات الكافية قبيل اتخاذ قرار الشراء الاستهلاكي، وان الذكور هم أكثر تأثراً بالكلمة المنطوقة من الإناث ، وجود فروقات في تأثر الكلمة المنطوقة باختلاف الفئة العمرية ، وكانت الفروقات لصالح الفئة من (30-20 سنة).

4- دراسة Francis Buttle & Martin Williams (2012):

بعنوان (Connecting Word-of-Mouth to Corporate Reputation) اتصال كلمة الفم بسمعة المنظمة. أجريت الدراسة كدراسة حالة لثلاث منظمات في أستراليا وهي (شركة الطاقة الإقليمية واثنتين من المنظمات المتعددة الجنسيات - واحدة من قطاع الخدمات المالية والأخرى من المنظمات غير الهادفة للربح في قطاع الرعاية) وتوصلت إلى ان عدم رضا العملاء وكلمة الفم السلبية يعتقد أن لها عواقب سلبية قوية تؤدي إلى تراجع سمعة المنظمة ، أما كلمة الفم الإيجابية لم يبد لها أية أهمية في زيادة سمعة المنظمة وهي غير مستغلة كأداة لتحسين سمعة المنظمة.

5- دراسة ARSLANAGIĆ MAJA & et all (2011) :

بعنوان (Customer Perceived Value as A Mediator Between Corporate Reputation and Word of Mouth in Business Markets) . القيمة المدركة للعملاء كوسيط بين سمعة المنظمة وكلمة الفم في الأسواق التجارية. أجريت الدراسة على عينة من الرؤساء التنفيذيين وكبار المديرين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين الماليين الذين يمثلون شركاتهم في العام 2011 في البوسنة والهرسك، وتوصلت إلى أن القيمة المدركة للعملاء تتوسط العلاقة بين سمعة المنظمة وكلمة الفم.

6- دراسة Soo - Hong & Sung-Un Yang (2009):

بعنوان (Effects of Reputation, Relational Satisfaction, and Customer-Company Identification on Positive Word of- Mouth Intentions) . أثر السمعة وارتباط الرضا وهوية(المنظمة - العملاء) على نية كلمة الفم الإيجابية. أجريت الدراسة على طلاب الجامعة من مستهلكي منتجات شركة Starbucks Coffee وشركة Apple، وتوصلت إلى أن سمعة المنظمة والرضا يرتبطان بنوايا كلمة الفم المنطوقة الإيجابية للعملاء وأن هوية (العملاء - المنظمة) تتوسط تأثير سمعة المنظمة على نوايا كلمة الفم المنطوقة الإيجابية وتعزز نوايا كلمة الفم المنطوقة الإيجابية للعملاء.

7- دراسة VesnaBabić-Hodović & et al (2012):

بعنوان (Word of Mouth Stimuli in Commercial Banking Services Importance of Customer Perceived Value and Reputation) . محفزات كلمة الفم في مجال الخدمات المصرفية التجارية: أهمية القيمة المدركة للعملاء والسمعة. أجريت الدراسة على عينة من كبار المدراء لشركات مختارة عشوائياً في البوسنة والهرسك وتوصلت الى وجود تأثير إيجابي وهام لسمعة المنظمة والقيمة المدركة للعملاء على كلمة الفم المنطوقة.

- ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:

تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بأنها ستقوم بدراسة أثر أبعاد كلمة الفم المنطوقة على سمعة المنظمة وباختلاف مجال التطبيق (قطاع الخدمات الصحية في مدينة دمشق) وباختلاف الحدود الزمانية والمكانية فهي ستطبق في الجمهورية العربية السورية - مدينة دمشق بين عامي 2016-2017 م

❖ ثالثاً - الإطار النظري للدراسة:

1- كلمة الفم المنطوقة (Word-of-Mouth):

1-1- تعريف كلمة الفم المنطوقة (WOM):

تعتبر كلمة الفم المنطوقة (WOM) واحدة من أقدم أشكال الاتصال والتسويق، حيث تشير إلى الاتصالات الكلامية بين المستهلكين الفعليين أو المحتملين وغيرهم من الناس، مثل مقدم المنتج أو الخدمة والخبراء المستقلين والعائلة والأصدقاء (Helm and Schlei, 1998). وقد تكون هذه الرسائل إما إيجابية أو سلبية (Chaniotakis & Lympelopoulou, 2009, p229). ومن التعريفات الأولى التي قدمت حول الكلمة المنطوقة تعريف (Arndt, 1967, p3) والذي يرى بأنها " اتصال شفوي شخصي بين متصل ومستقبل يدرك بأن المتصل لا يقوم بترويج العلامة أو المنتج أو الخدمة". وعرفها (Anderson, 1998, p6) بأنها "المعلومات والاتصالات بين طرفين فيما يتعلق بتقييم السلع والخدمات". بينما عرفها (Womma, 2006) بأنها تزويد العملاء بالمعلومات عن طريق العملاء الآخرين .

1-2- مصادر الكلمة المنطوقة: (سعودي، 2015 ، ص18)

يعتمد المستهلك على مصدرين رئيسيين في الحصول على معلومات تساعده على اتخاذ قرار الشراء هما:

- 1- مصادر قريبة: تمثل تأثير الكلمة المنطوقة الصادرة عن أفراد الأسرة والأصدقاء والأقارب وزملاء العمل.
- 2- مصادر عامة: تمثل ما يتلقاه المستهلك من معلومات عبر مختلف وسائل الإعلام والمصادر الجماهيرية للمعلومات (الانترنت ، التلفزيون ، الصحف ، المجلات).

1-3- أبعاد الكلمة المنطوقة: (الدليمي، 2014 ، ص225)

حدد (Goyette et al., 2008, 9) أن هناك أربعة أبعاد للكلمة المنطوقة وهي:

- 1- الكلمة المنطوقة الإيجابية: تمثل الكلمة الإيجابية موقفاً إيجابياً اتجاه الخدمات التي تقدمها المنظمة إذ تشير الكلمة المنطوقة الإيجابية إلى إجماع الرأي الإيجابي اتجاه الخدمات المقدمة بعد إجراء تقييم للخدمات المقدمة بعد استخدامها.
- 2- الكلمة المنطوقة السلبية: تعد الكلمة المنطوقة السلبية بمثابة استياء نحو الخدمات التي تقدمها المنظمة فهي تمثل ردود أفعال سلبية أو استياء الزبائن اتجاه منتجات المنظمة أو المنظمة نفسها، وهذه الكلمة السلبية لها تأثير أكثر على صانعي القرار في المنظمة من الكلمة الإيجابية.
- 3- الحساسية للكلمة المنطوقة: تمثل حساسية الكلمة المنطوقة بدرجة فعالية التأثير في قرارات الآخرين وهذا التأثير قد يكون بصورة إيجابية أو سلبية، فالحساسية تقاس بمدى تأثير الكلمة المنطوقة في تغيير قرارات الآخرين من الزبائن اتجاه المنتجات التي تقدمها المنظمة.
- 4- مضمون الكلمة المنطوقة: يعرف بأنه محتوى أو التعبير عن الكلمة المنطوقة باستخدام أسلوب المناقشة والحوار بين المنظمة والزبون اتجاه الخدمات المقدمة من قبل المنظمة.

2- سمعة المنظمة (corporate reputation):

1-2- تعريف سمعة المنظمة :

تبين الأبحاث عالمياً أن السمعة الجيدة تزيد بشكل واضح من قيمة الشركات وتوفر ميزة تنافسية مستدامة. وتعددت تعريفات السمعة و منها تعريف (Weigelt and Camerer, 1988, p.1) حيث عرف سمعة الشركات بأنها " عبارة عن مجموعة من الصفات المنسوبة للشركة تم استنتاجها من الأعمال الماضية للشركة و التي تم بناؤها على مدى فترة من الزمن وتختلف عن الصورة ". (Williams & Buttle, 2012, p3) في حين عرف (Bailey, 2005) سمعة المنظمة باعتبارها الانطباع الجماعي عن المنظمة، داخلياً من جانب الموظفين وخارجياً من جانب جماعات المصالح الأخرى. (Arslanagic , & et al,2011,p1)

2-2- المكونات الرئيسية لسمعة المنظمة: (Harrison, 2013)

أظهرت دراسة أمريكية أن هناك عشرة مكونات أساسية لسمعة المنظمة مستخدمة في أنظمة قياس السمعة وهي : الأخلاق - الموظفين / مكان العمل - الأداء المالي - القيادة - الإدارة - المسؤولية الاجتماعية - التركيز على العملاء - الجودة - الموثوقية - النداء العاطفي.

2-3- فوائد سمعة المنظمة:

الفوائد الرئيسية لسمعة المنظمة القوية هي: (Marquina & et all, 2013,p56)

- 1- تحسين إدراك المستهلك لجودة المنتجات أو الخدمات (والذي يسمح بفرض أسعار مميزة).
- 2- زيادة البيع وكلمة الفم الإيجابية.
- 3- تحسين قدرات التوظيف والاحتفاظ بالموظفين المؤهلين في الشركات
- 4- حماية قيمة المشروع
- 5- رفع الروح المعنوية للموظفين وبالتالي الإنتاجية
- 6- المساعدة على التوسع الدولي
- 7- جذب عدد أكبر من المستثمرين
- 8- ارتفاع القيمة السوقية
- 9- تقليص المخاطر بالنسبة للمنظمة
- 10- السماح بالوصول إلى رأس المال الرخيص
- 11- تميز المنظمة عن منافسيها وإنشاء وضع أفضل في السوق

3- الخدمات الصحية (medical service):

الخدمات الصحية تعني الخدمة أو الخدمات العلاجية أو الاستشفائية أو التشخيصية التي يقدمها أحد أعضاء الفريق الطبي إلى فرد واحد أو أكثر من أفراد المجتمع، مثل معالجة الطبيب لشخص مريض سواء كان ذلك في عيادته الخاصة أو في العيادات الخارجية للمستشفى الحكومي، أو العناية التمريضية التي تقدمها الممرضة للمريض، أو التحاليل التشخيصية التي يقدمها المختبر لشخص ما أو لعدة أشخاص (عتيق، 2012، ص 35).

4- العلاقة بين كلمة الفم وسمعة المنظمة:

تعد المصادر الشخصية ورسائل كلمة الفم المستخدمة من قبل العملاء في مرحلة ما قبل الشراء والتي تكون نتيجة للخبرات السابقة للعملاء الآخرين هامة جداً في اتخاذ قرار الشراء، وإلى جانب الرسائل من المصادر الشخصية فإن سمعة المنظمة لديها دور مهم فهي تمكن العملاء من تقييم مزود الخدمة واختيار الخدمة، فسمعة المنظمة تساعد وتساهم بشكل كبير في قرار اختيار المنظمة وقبول بعض الخدمات. وهذا ينطبق بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالخدمات الجديدة التي ليس لدى الزبائن ما يكفي من المعلومات حولها (Arslanagić & et al, 2011,P3). حيث توصلت دراسة (Rogerson, 1983) إلى أن الشركات التي تمتلك سمعة ممتازة لديها عدد كبير من العملاء وتتمتع بكلمة فم إيجابية (PWOM) منهم، وذلك يؤدي إلى اكتساب عدد أكبر من العملاء الجدد وخفض توقف العملاء عن استخدام الخدمة أو المنتج أو التحول إلى استخدام البديل. هذا وقد وجدت (Söderlund, 1998) أن توفير مستوى عال من رضا العملاء باستمرار يبني سمعة و يقلل من توقف العملاء عن استخدام المنتج أو الخدمة أو التحول إلى البديل (Williams & Buttle, 2012,p4). كما وجدت Hoyer (and MacInnis, 2001) أن تأثير كلمة الفم كان الأكثر مصداقية وموضوعية على سمعة المنظمة. وأظهرت أبحاث دراسة (Reuber and Fischer's, 2005) أنه يتم تحفيز كلمة الفم الإيجابية (PWOM) بمستويات عالية من رضا العملاء مما يعني أن كلمة الفم ربما تكون سبباً ونتيجة لسمعة المنظمة، والتي قد يكون لها أيضاً تأثير هام للتفاعل مع العملاء والموظفين (Davies et al., 2010). وعلى نطاق أوسع يقول (Davies et al., 2003) أن "ما يهم هو التجربة الفعلية والعلاقة بينها وبين مستوى توقعاتنا لضمان الحصول على السمعة الجيدة". وهكذا، فعندما تتساوى التجربة الفعلية والعلاقة بينها وبين مستوى توقعات العملاء يتم تحقيق رضا العملاء، وتلفظ كلمة الفم الإيجابية PWOM وتقوم ببناء السمعة الجيدة. كما أن كلمة الفم السلبية (NWOM) من انتقادات وسائل الاعلام تؤثر على العديد من المستهلكين وتنتقل بشكل أسرع وتضر بمعنويات الموظفين، وكذلك سمعة المنظمة (Williams & Buttle, 2012). حيث أشار (Wilson, 2012) إلى أن إعطاء المستهلكين الفرصة للتعبير عن آرائهم لا يؤدي دائماً إلى كلمة فم إيجابية ويمكن أن يهدد الصورة الجيدة وسمعة المنظمة مع مستهلكيها (Lekhanya, 2014, p213).

❖ رابعاً – الدراسة الميدانية:

- أولاً: أداة الدراسة:

تم استخدام الاستبانة وتتكون من :

- 1- المعلومات العامة والتي تتناول السؤال عن (الجنس، العمر، التحصيل العلمي).
- 2- اسئلة الاستبانة التي تضمن الأسئلة عن المتغير المستقل وهو الكلمة المنطوقة حيث تم الاعتماد على مقياس دراسة (Goyette & et all, 2010). واسئلة عن المتغير التابع وهو سمعة المنظمة وتم الاعتماد على مقياس دراسة (Marquina & et all, 2013).

الجدول رقم (1) محاور الاستبانة²

عدد العبارات	المحور الفرعي	المحور الرئيسي
4	الكلمة المنطوقة الإيجابية	الكلمة المنطوقة
2	الكلمة المنطوقة السلبية	
3	الحساسية للكلمة المنطوقة	
4	مضمون الكلمة المنطوقة	
6		سمعة المنظمة

- 3- و تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي حيث تم ترميز البيانات كالتالي للقيام بالعمليات الاحصائية المناسبة³

الجدول رقم (3)

التحصيل العلمي			
دراسات عليا	معهد متوسط	إجازة جامعية	تعليم ثانوي
5	4	3	2

الجدول رقم (2)

الجنس	
انثى	ذكر
2	1

الجدول رقم (5)

موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة
5	4	3	2	1

الجدول رقم (4)

العمر			
أصغر من 18	35-18	50-36	أكبر من 50
1	2	3	4

- ثانياً: أساليب التحليل الإحصائي المستخدمة :

- 1- معامل الفا كرونباخ (Cronbach's Alpha) لحساب ثبات الاستبانة.
- 2- التحليل العاملي الاستكشافي (Exploratory Factor Analysis).
- 3- الاحصاءات الوصفية (Descriptive statistics) وتتضمن :
 - المتوسط الحسابي (Mean) : لمعرفة القيمة التي تتركز حولها إجابة المستقصى منهم ، كما استخدمت هذه المتوسطات لترتيب البنود الواردة في الاستبيان حسب أهميتها
 - الانحراف المعياري (Standard deviations) : لقياس درجة التشتت في البيانات و تحديد درجة اختلاف وجهات نظر أفراد العينة.
 - التكرارات والنسب المئوية (Frequencies) لوصف إجابات أفراد عينة الدراسة.
- 4- اختبار (One Sample T – Test) وذلك لمعرفة إذا ما كان متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة يختلف عن قيمة المتوسط الحسابي المعياري لأداة القياس.⁴
- 5- تحليل الانحدار الخطي البسيط (Regression Analysis Simple)
- 6- تحليل الانحدار المتعدد (Multiple Regression Analysis)

² المصدر من اعداد الباحثة

³ المصدر من اعداد الباحثة

⁴ وتعد القيمة (3.4) هي التي تتوسط مقياس ليكرت الخماسي وليست القيمة (3) حيث أن غير موافق إطلاقاً تبدأ من الواحد وليس من الصفر و بالتالي عند تقسيم أربع فترات وهي: (2-1) – (2) – (3) – (4-3) – (5-4) على درجات الإجابة الخمس في مقياس ليكرت الخماسي يتضح أن قيمة كل فترة هي (0.8) لتصبح قيم الإجابات على النحو التالي: غير موافق إطلاقاً تبدأ من (1) وتنتهي بأقل من (1.8)، غير موافق تبدأ من (1.8) وتنتهي بأقل من (2.60)، محايد تبدأ من (2.60) وتنتهي بأقل من (3.40)، موافق تبدأ من (3.40) وتنتهي بأقل من (4.20)، موافق جداً تبدأ من (4.20) وتنتهي بـ (5) (الخطيب، 2014، 156)

7- اختبار (Independent Samples Test)

8- اختبار (One-way Analysis of Variance (ANOVA))

9- اختبار التوزيع الطبيعي (Tests of Normality)

- **ثالثاً: الدراسة الاستكشافية للتأكد من صلاحية أداة الدراسة :**

للتأكد من صلاحية أدوات الدراسة قامت الباحثة بتوزيع الاستبانة على عينة استطلاعية عددها 30 مفردة وقامت بتحليل البيانات وإجراء اختبار ألفا كرومباخ لاختبار ثبات الاستبانة وحساب الاتساق الداخلي من أجل اختبار الصدق وحساب التحليل العاملي الاستكشافي باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS Version 20.

■ **نتائج معامل ثبات ألفا كرومباخ لمقياس كلمة الفم المنطوقة:**

الجدول رقم (6)⁵

نتائج معامل ثبات ألفا كرومباخ لمقياس كلمة الفم المنطوقة

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.760	16

نلاحظ أن ألفا كرومباخ يساوي 76% أي هو فوق 60% وبالتالي النسبة مقبولة كدرجة ثبات.

الجدول رقم (7) قيمة الفا كرونباخ في حال حذف بعض أسئلة محور أبعاد الكلمة المنطوقة⁶

Cronbach's Alpha if Item Deleted	العبرة
.731	أنا أوصى بالتعامل مع هذه المؤسسة الصحية
.730	أتحدث عن الجوانب الجيدة للمؤسسة الصحية
.736	أنا فخور بأن أقول للآخرين بأنني من عملاء هذه المؤسسة الصحية
.728	إنني أوصي بشدة الناس على شراء الخدمات من هذه المؤسسة الصحية
.753	أنا في الغالب أقول الإثنياء الإيجابية للآخرين
.747	لقد تحدثت برضا عن هذه المؤسسة الصحية للآخرين
.771	أنا في الغالب أقول الأشياء السلبية للآخرين
.790	لقد تحدثت باستياء عن خدمات هذه المؤسسة الصحية للآخرين
.757	تحدثت بشكل متكرر عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة الصحية
.747	تحدثت بشكل متكرر عن هذه المؤسسة الصحية وأكثر بكثير من التحدث عن المؤسسات الصحية التي تقدم نفس الخدمات
.743	تحدثت عن هذه المؤسسة الصحية إلى العديد من الأفراد
.745	أناقش أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسة الصحية
.762	أناقش تنوع الخدمات التي تقدمها المؤسسة الصحية
.751	أناقش جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة الصحية
.746	أناقش سهولة المعاملات مع المؤسسة الصحية
.720	أتحدث عن تقديم المؤسسة الصحية للخدمات بشكل سريع

نلاحظ من الجدول السابق أن معامل ألفا كرونباخ للبنود السابقة فوق العتبة المقبولة وهي 60%

■ **نتائج معامل ثبات ألفا كرومباخ لمقياس سمعة المنظمة :**

الجدول رقم (8)⁷

نتائج معامل ثبات ألفا كرومباخ لمقياس سمعة المنظمة

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.800	6

نلاحظ أن ألفا كرومباخ يساوي 80% أي هو فوق 60% وبالتالي النسبة مقبولة كدرجة ثبات.

⁵ المصدر نتائج البرنامج الإحصائي SPSS Version 20

⁶ المصدر من اعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج البرنامج الإحصائي SPSS Version 20

⁷ المصدر نتائج البرنامج الإحصائي SPSS Version 20

الجدول رقم (9) قيمة ألفا كرونباخ في حال حذف بعض أسئلة محور السمعة⁸

Cronbach's Alpha if Item Deleted	العبارة
.814	المسؤولية الاجتماعية: تساهم المؤسسة الصحية بنشاطات تطوعية تهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المجتمع
.762	تمتلك المؤسسة الصحية منتجات وخدمات ذات سعر جيد وجوده جيدة تلبي حاجات العملاء
.778	التوجه بالعملاء : تتعامل المؤسسة الصحية مع العملاء بلباقة وكياسة، و تتواصل معهم وتهتم بسلامتهم وصحتهم
.762	المشاعر الايجابية : تقوم المؤسسة الصحية ببناء احترام الناس وتقديرهم لها ، وكسب ثقتهم و اعجابهم
.728	القيادة والابتكار: تمتلك المؤسسة الصحية قيادة ممتازة ومبتكرة، و تسعى الى التطور المستمر
.766	الاخلاق : تخضع المؤسسة الصحية للقواعد والقوانين و تتصرف بالشفافية وتحترم الناس والبيئة

نلاحظ من الجدول السابق أن معامل ألفا كرونباخ للبنود السابقة فوق العتبة المقبولة و هي % 60

■ نتائج صدق الاتساق الداخلي لفقرات الاستبانة:

لإيجاد الاتساق الداخلي نقوم بحساب الارتباط بين متوسط كل محور والعبارات المكونة لهذا المحور

الجدول رقم (10) نتائج صدق الاتساق الداخلي⁹

المحور	السؤال	قيمة الارتباط Spearman	المعنوية
الكلمة المنطوقة الايجابية	أنا أوصي بالتعامل مع هذه المؤسسة الصحية	0.666**	0
	أتحدث عن الجوانب الجيدة للمؤسسة الصحية	0.751**	0
	أنا فخور بأن أقول للآخرين بأنني من عملاء هذه المؤسسة الصحية .	0.621**	0
	إنني أوصي بشدة الناس على شراء الخدمات من هذه المؤسسة الصحية	0.805**	0
	أنا في الغالب اقول الاشياء الإيجابية للآخرين.	0.502**	0.005
	لقد تحدثت برضا عن هذه المؤسسة الصحية للآخرين.	0.519**	0.003
الكلمة المنطوقة السلبية	أنا في الغالب اقول الأشياء السلبية للآخرين.	0.836**	0
	لقد تحدثت باستياء عن خدمات هذه المؤسسة الصحية للآخرين.	0.831**	0
الحسابية للكلمة المنطوقة	تحدثت بشكل متكرر عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة الصحية	0.714**	0
	تحدثت بشكل متكرر عن هذه المؤسسة الصحية وأكثر بكثير من التحدث عن المؤسسات الصحية التي تقدم نفس الخدمات	0.780**	0
	تحدثت عن هذه المؤسسة الصحية إلى العديد من الأفراد	0.657**	0
مضمون الكلمة المنطوقة	أناقش أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسة الصحية	0.656**	0
	أناقش تنوع الخدمات التي تقدمها المؤسسة الصحية .	0.577**	0
	أناقش جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة الصحية	0.676**	0
	أناقش سهولة المعاملات مع المؤسسة الصحية .	0.769**	0
	أتحدث عن تقديم المؤسسة الصحية للخدمات بشكل سريع.	0.740**	0
السمعة	المسؤولية الاجتماعية: تساهم المؤسسة الصحية بنشاطات تطوعية تهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المجتمع	0.561**	0.001
	تمتلك المؤسسة الصحية منتجات وخدمات ذات سعر جيد وجوده جيدة تلبي حاجات العملاء	0.693**	0
	التوجه بالعملاء : تتعامل المؤسسة الصحية مع العملاء بلباقة وكياسة، و تتواصل معهم وتهتم بسلامتهم وصحتهم	0.645**	0
	المشاعر الايجابية : تقوم المؤسسة الصحية ببناء احترام الناس وتقديرهم لها ، وكسب ثقتهم و اعجابهم	0.712**	0
	القيادة والابتكار: تمتلك المؤسسة الصحية قيادة ممتازة ومبتكرة، و تسعى الى التطور المستمر	0.871**	0
	الاخلاق : تخضع المؤسسة الصحية للقواعد والقوانين و تتصرف بالشفافية وتحترم الناس والبيئة	0.712**	0

من الجدول السابق أن معاملات الارتباط هي معاملات اتساق داخلي مقبولة ودالة إحصائياً

⁸ المصدر من اعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج البرنامج الاحصائي SPSS Version 20

⁹ المصدر من اعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج البرنامج الاحصائي SPSS Version 20

نتائج التحليل العاملي الاستكشافي لكلمة الفم المنطوقة:

الجدول رقم (11) نتائج التحليل العاملي الاستكشافي لكلمة الفم المنطوقة¹⁰

Component				العبارة
4	3	2	1	
			.922	a1: أنا أوصى بالتعامل مع هذه المؤسسة الصحية
			.895	a2: اتحدث عن الجوانب الجيدة للمؤسسة الصحية
			.761	a3: أنا فخور بأن أقول للآخرين بأنني من عملاء هذه المؤسسة الصحية
	.450		.592	a4: إنني أوصي بشدة الناس على شراء الخدمات من هذه المؤسسة الصحية
		.811		d3: أناقش جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة الصحية
		.810		d4: أناقش سهولة المعاملات مع المؤسسة الصحية
		.769		a6: لقد تحدثت برضا عن هذه المؤسسة الصحية للآخرين
	.469	.569		d5: اتحدث عن تقديم المؤسسة الصحية للخدمات بشكل سريع
		.510		d2: أناقش تنوع الخدمات التي تقدمها المؤسسة الصحية
	.354	.412		a5: أنا في الغالب أقول الأشياء الإيجابية للآخرين
	.823			c2: تحدثت بشكل متكرر عن هذه المؤسسة الصحية وأكثر بكثير من التحدث عن المؤسسات الصحية التي تقدم نفس الخدمات
	.516			c1: تحدثت بشكل متكرر عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة الصحية
	.516			d1: أناقش أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسة الصحية
.364	.371			c3: تحدثت عن هذه المؤسسة الصحية إلى العديد من الأفراد
.793				b1: أنا في الغالب أقول الأشياء السلبية للآخرين
.748				b2: لقد تحدثت باستياء عن خدمات هذه المؤسسة الصحية للآخرين
1.327	1.636	2.568	4.262	الجزء الكامن (Initial Eigenvalues)
8.292	10.226	16.051	26.633	نسبة تفسير التباين % (% of Variance)
61.203%				نسبة التباين الكلي المفسر Extraction Sums of Squared (Loadings)

من الجدول السابق نلاحظ أن نسب التشعب لعوامل كانت مرتفعة لجميع العبارات كما أن نسبة التباين الكلي المفسر جيدة وأكبر من 50 % وهذا يدل على جودة التحليل الحالي. ونجد أن جميع العبارات موزعة على الأربع محاور كما صنفها مقياس دراسة (Goyette & et all, 2010) عدا d1, a5, a6 لا ينتمون إلى محاورهم لذا نقوم بحذفهم.

- ثالثا: وصف العينة:

قامت الباحثة بتوزيع الاستبانة عبر وسائل التواصل الاجتماعي (Facebook, WhatsApp) حيث تم توزيع 384 وتم استرداد 166. أي نسبة الاسترداد تبلغ 43.2% وكانت خصائص العينة كالتالي¹¹:

الجدول رقم (14)

النسبة المئوية	التكرار	التحصيل العلمي
6	10	تعليم أساسي
12	20	تعليم ثانوي
24.1	40	إجازة جامعية
38	63	معهد متوسط
19.9	33	دراسات عليا
100 %	166	المجموع

الجدول رقم (13)

النسبة المئوية	التكرار	العمر
1.2	2	اصغر من 18
72.9	121	35-18
18.7	31	50-36
7.2	12	أكبر من 50
100 %	166	المجموع

الجدول رقم (12)

النسبة المئوية	التكرار	الجنس
28.3	47	ذكر
71.7	119	أنثى
100 %	166	المجموع

¹⁰ المصدر من اعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج البرنامج الاحصائي SPSS Version 20

a1,a2,a3,a4,a5,a6 عبارات محور الكلمة المنطوقة الإيجابية

b1,b2 عبارات محور الكلمة المنطوقة السلبية

c1,c2,c3 عبارات محور الحساسية للكلمة المنطوقة

d1,d2,d3,d4,d5 عبارات محور مضمون الكلمة المنطوقة

¹¹ المصدر من اعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج البرنامج الاحصائي SPSS Version 20

نلاحظ من الجداول السابقة أن نسبة الذكور من إجمالي مفردات عينة الدراسة بلغت 28.3% وهي أقل من نسبة الإناث التي بلغت 71.7%

و أن نسبة الفئة العمرية الأكبر من عينة الدراسة هي (18-35) بنسبة 72.9% يليها الفئة العمرية (36-50) بنسبة 18.7% يليها (أكبر من 50) بنسبة 7.2% والنسبة الأقل هي الفئة العمرية (أصغر من 18) بنسبة 1.2% وأن النسبة الأكبر من أفراد عينة الدراسة من دارسي المعهد المتوسط بنسبة 24.1% يليها فئة حملة الاجازة الجامعية بنسبة 24.1% يليها فئة الدراسات العليا بنسبة 19.9% يليها ذوي التعليم الثانوي بنسبة 12% والنسبة الأقل هي فئة التعليم الاساسي بنسبة 6%

- رابعاً: اختبار التوزيع الطبيعي:

قامت الباحثة بتطبيق اختبار Kolmogorov-Smirnov^a لاختبار التوزيع الطبيعي للبيانات فكانت النتائج كالتالي:

الجدول رقم (15) نتائج اختبار Kolmogorov-Smirnov^a 12

Tests of Normality			
	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Statistic	df	Sig.
الكلمة المنطوقة الايجابية	.218	166	.000
الكلمة المنطوقة السلبية	.152	166	.000
الحسابية للكلمة المنطوقة	.241	166	.000
مضمون الكلمة المنطوقة	.206	166	.000
السمعة	.146	166	.000

يتضح من الجدول السابق أن مستوى المعنوية لكافة البيانات 0 وهي أصغر من 0.05 ، وبالتالي لا تتمتع المتغيرات باعتمادية في التوزيع أي أن البيانات لا تتبع التوزيع الطبيعي . لكن في حالة العينات الكبيرة (عدد المشاهدات تكون أكبر من أو تساوي 30 مشاهدة) يمكن التخلي عن شرط اعتدالية التوزيع الاحتمالي وفقا لما تقره نظرية النزعة المركزية Central Limit Theorem (امين، 2007، 111). وبالتالي وبما أن العينة لدينا أكبر من 30 مفردة (عدد مفردات العينة يساوي 166 مفردة) سيكون توزيعها قريب من الطبيعي أي يمكننا تطبيق الاختبارات المعلمية و يؤكد ذلك أشكال التوزيع التالية حيث يوضح أن شكل التوزيع بشكل جرس (منحنى التوزيع الطبيعي) 13 :

الشكل رقم (3)

الشكل رقم (2)

الشكل رقم (1)

الشكل رقم (5)

الشكل رقم (4)

12 المصدر نتائج البرنامج الاحصائي SPSS Version 20
13 المصدر نتائج البرنامج الاحصائي SPSS Version 20

- خامساً: الإحصاءات الوصفية:

الجدول رقم (16) 14

Descriptive statistics & one sample –T- test (3.4)								
الترتيب حسب الأهمية	النتيجة عند مستوى الدلالة 0.05	مستوى المعنوية	t	الوزن النسبي ¹⁵	الانحراف المعياري	الوسط الحسابي	العبارة	الرقم
2	الفرق معنوي	0	8.416	78.4	0.78	3.92	أنا أوصى بالتعامل مع هذه المؤسسة الصحية	1
1	الفرق معنوي	0	10.146	79.8	0.74	3.99	اتحدث عن الجوانب الجيدة للمؤسسة الصحية	2
3	الفرق معنوي	0	5.684	76	0.90	3.80	أنا فخور بأن أقول للأخريين بأنني من عملاء هذه المؤسسة الصحية.	3
4	الفرق معنوي	0	4.072	73	0.79	3.65	إنني أوصي بشدة الناس على شراء الخدمات من هذه المؤسسة الصحية.	4
	الفرق معنوي	0	8.464		0.66	3.83	محور الكلمة المنطوقة الإيجابية	

يتبين من الجدول السابق أن أعلى متوسط حسابي لعبارة محور الكلمة المنطوقة الإيجابية هو عبارة (اتحدث عن الجوانب الجيدة للمؤسسة الصحية) بمتوسط حسابي بلغ 3.99 بانحراف معياري مرتفع نسبياً بلغ 0.74 مما يدل على تشتت إجابات أفراد العينة على هذه العبارة وبوزن نسبي 79.8 % مما يدل على أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أنهم يتحدثون عن الجوانب الإيجابية للمؤسسات الصحية التي يتعاملون معها . يليها عبارة (أنا أوصى بالتعامل مع هذه المؤسسة الصحية) بمتوسط حسابي بلغ 3.92 بانحراف معياري مرتفع نسبياً بلغ 0.78 مما يدل على تشتت إجابات أفراد العينة على هذه العبارة وبوزن نسبي 78.4% مما يدل على أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أنهم يتحدثون عن الجوانب الجيدة للمؤسسة الصحية. يليها عبارة (أنا فخور بأن أقول للأخريين بأنني من عملاء هذه المؤسسة الصحية) بمتوسط حسابي بلغ 3.80 بانحراف معياري مرتفع نسبياً بلغ 0.90 مما يدل على تشتت إجابات أفراد العينة على هذه العبارة وبوزن نسبي 76% مما يدل على أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أنهم يفخرون بأنهم يتعاملون مع المؤسسة الصحية . وأخيراً عبارة (إنني أوصي بشدة الناس على شراء الخدمات من هذه المؤسسة الصحية). بمتوسط حسابي بلغ 3.65 بانحراف معياري مرتفع نسبياً بلغ 0.79 مما يدل على تشتت إجابات أفراد العينة على هذه العبارة وبوزن نسبي 73 % مما يدل على أن غالبية أفراد العينة يوافقون على هذه العبارة .

ويبين الجدول رقم (16) أن متوسطات عبارات محور الكلمة المنطوقة الإيجابية كانت أعلى بفارق معنوي من المتوسط الحيادي لمقياس ليكرت الخماسي البالغ (3.4) عند مستوى دلالة 0.05 كما أن قيمة sig لاختبار T.TEST لعينة واحدة يساوي 0 وهو أصغر من مستوى الدلالة 0.05 وبالتالي مستوى ادراك المستقصى منهم لمعظم متغيرات " الكلمة المنطوقة الإيجابية " يتغير فيما بينهم.

الجدول رقم (17) 16

Descriptive statistics & one sample –T- test (3.4)								
الترتيب حسب الأهمية	النتيجة عند مستوى الدلالة 0.05	مستوى المعنوية	t	الوزن النسبي	الانحراف المعياري	الوسط الحسابي	العبارة	الرقم
2	الفرق معنوي	0	-4.788	59.8	1.09	2.99	أنا في الغالب أقول الأشياء السلبية للأخريين.	1
1	الفرق معنوي	0	-4.629	60.6	1.02	3.03	لقد تحدثت باستياء عن خدمات هذه المؤسسة الصحية للأخريين.	2
	الفرق معنوي	0	-5.252		0.95	3.01	محور الكلمة المنطوقة السلبية	

يتبين من الجدول السابق أن أعلى متوسط حسابي لعبارة محور الكلمة المنطوقة السلبية هو عبارة (أنا في الغالب أقول الأشياء السلبية للأخريين). بمتوسط حسابي بلغ 2.99 بانحراف معياري مرتفع نسبياً بلغ 1.09 مما يدل على تشتت إجابات أفراد العينة على هذه العبارة وبوزن نسبي 59.8 % مما يدل على أن غالبية أفراد العينة لا يوافقون على أنهم يقولون الأشياء السلبية للأخريين . ثم عبارة (لقد تحدثت باستياء عن خدمات هذه المؤسسة الصحية للأخريين). بمتوسط حسابي بلغ 3.03 بانحراف معياري مرتفع نسبياً بلغ 1.02 مما يدل

14 المصدر من اعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج البرنامج الاحصائي SPSS Version 20

15 الوزن النسبي = (المتوسط/5) = 100 x (5/3) = 60%

16 المصدر من اعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج البرنامج الاحصائي SPSS Version 20

على تشتت إجابات أفراد العينة على هذه العبارة وبوزن نسبي %60.6 مما يدل على أن غالبية أفراد العينة حياديون بالنسبة لهذه العبارة .

ويبين الجدول رقم (17) أن متوسطات عبارات محور الكلمة المنطوقة السلبية كانت أقل بفارق معنوي من المتوسط الحيادي لمقياس ليكرت الخماسي البالغ (3.4) عند مستوى دلالة 0.05 كما أن قيمة sig لاختبار T.TEST لعينة واحدة يساوي 0 وهو أصغر من مستوى الدلالة 0.05 وبالتالي مستوى ادراك المستقصى منهم لمعظم متغيرات " الكلمة المنطوقة السلبية " يتغير فيما بينهم.

الجدول رقم (18)¹⁷

Descriptive statistics & one sample –T- test (3.4)							
الرقم	العبارة	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوزن النسبي	t	مستوى المعنوية	النتيجة عند مستوى الدلالة 0.05
1	تحدثت بشكل متكرر عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة الصحية	3.72	0.79	74.4	5.150	0	الفرق معنوي
2	تحدثت بشكل متكرر عن هذه المؤسسة الصحية وأكثر بكثير من التحدث عن المؤسسات الصحية التي تقدم نفس الخدمات	3.49	0.85	69.8	1.411	0.160	الفرق غير معنوي
3	تحدثت عن هذه المؤسسة الصحية إلى العديد من الأفراد	3.81	0.67	76.2	7.739	0	الفرق معنوي
	محور الحساسية للكلمة المنطوقة	3.67	0.62		5.598	0	الفرق معنوي

يتبين من الجدول السابق أن أعلى متوسط حسابي لعبارات محور الحساسية للكلمة المنطوقة هو عبارة (تحدثت عن هذه المؤسسة الصحية إلى العديد من الأفراد) بمتوسط حسابي بلغ 3.81 بانحراف معياري مرتفع نسبياً بلغ 0.67 مما يدل على تشتت إجابات أفراد العينة على هذه العبارة وبوزن نسبي % 76.2 مما يدل على أن غالبية أفراد العينة يوافقون على هذه العبارة. يليها عبارة (تحدثت بشكل متكرر عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة الصحية). بمتوسط حسابي بلغ 3.72 بانحراف معياري مرتفع نسبياً بلغ 0.74 مما يدل على تشتت إجابات أفراد العينة على هذه العبارة وبوزن نسبي % 0.79 مما يدل على أن غالبية أفراد العينة يوافقون على هذه العبارة. وأخيراً عبارة (تحدثت بشكل متكرر عن هذه المؤسسة الصحية وأكثر بكثير من التحدث عن المؤسسات الصحية التي تقدم نفس الخدمات) بمتوسط حسابي بلغ 3.49 بانحراف معياري مرتفع نسبياً بلغ 0.85 مما يدل على تشتت إجابات أفراد العينة على هذه العبارة وبوزن نسبي % 69.8 مما يدل على أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أنهم يقومون بالتحدث بشكل متكرر عن المؤسسة الصحية في حال كانت خدمتهم أفضل من خدمات المؤسسات التي تقدم نفس الخدمة.

ويبين الجدول رقم (18) أن متوسطات عبارات محور الحساسية للكلمة المنطوقة كانت أكبر بفارق معنوي من المتوسط الحيادي لمقياس ليكرت الخماسي البالغ (3.4) عند مستوى دلالة 0.05 كما أن قيمة sig لاختبار T.TEST لعينة واحدة يساوي 0 وهو أصغر من مستوى الدلالة 0.05 وبالتالي مستوى ادراك المستقصى منهم لمعظم متغيرات " حساسية الكلمة المنطوقة " يتغير فيما بينهم. عدا العبارة رقم (2) كان المتوسط الحسابي لهذه العبارة يساوي المتوسط الحسابي للمتوسط الحيادي لمقياس ليكرت الخماسي ويبلغ (3.4) وأن كانت قيمة sig (0.160) أكبر من 0.05 وبالتالي ادراك المستقصى منهم لهذه العبارة لا يتغير فيما بينهم.

الجدول رقم (19)¹⁸

Descriptive statistics & one sample –T- test (3.4)							
الرقم	العبارة	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوزن النسبي	t	مستوى المعنوية	النتيجة عند مستوى الدلالة 0.05
1	أناقش تنوع الخدمات التي تقدمها المؤسسة الصحية .	3.80	0.74	76	6.982	0	الفرق معنوي
2	أناقش جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة الصحية.	3.88	0.72	77.6	8.480	0	الفرق معنوي
3	أناقش سهولة المعاملات مع المؤسسة الصحية	3.78	0.79	75.6	6.212	0	الفرق معنوي
4	أحدثت عن تقديم المؤسسة الصحية للخدمات بشكل سريع.	3.78	0.87	75.6	5.588	0	الفرق معنوي
	محور مضمون الكلمة المنطوقة	3.8102	0.64		8.165	0	الفرق معنوي

يتبين من الجدول السابق أن أعلى متوسط حسابي لعبارات محور مضمون الكلمة المنطوقة هو عبارة (أناقش جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة الصحية). بمتوسط حسابي بلغ 3.88 بانحراف معياري مرتفع نسبياً بلغ 0.72 مما يدل على تشتت إجابات أفراد العينة وبوزن نسبي % 77.6 مما يدل على أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أنهم يناقشون جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة الصحية . يليها عبارة (أناقش تنوع الخدمات

¹⁷ المصدر من اعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج البرنامج الاحصائي SPSS Version 20

¹⁸ المصدر من اعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج البرنامج الاحصائي SPSS Version 20

التي تقدمها المؤسسة الصحية) بمتوسط حسابي بلغ 3.80 بانحراف معياري مرتفع نسبياً بلغ 0.74 مما يدل على تشتت إجابات أفراد العينة على هذه العبارة وبوزن نسبي % 76 مما يدل على أن غالبية أفراد العينة يوافقون انهم يناقشون تنوع الخدمات التي تقدمها المؤسسة الصحية. و بالمرتبة الثالثة العبارتان (أناقش سهولة المعاملات مع المؤسسة الصحية) ، (اتحدث عن تقديم المؤسسة الصحية للخدمات بشكل سريع). بمتوسط حسابي بلغ 3.78 بانحراف معياري مرتفع نسبياً بلغ 0.79 و 0.87 على التوالي مما يدل على تشتت إجابات أفراد العينة على هذه العبارتان وبوزن نسبي % 75.6 مما يدل على أن غالبية افراد العينة يوافقون على هذه العبارتان.

وبين الجدول رقم (19) أن متوسطات عبارات محور مضمون الكلمة المنطوقة كانت أكبر بفارق معنوي من المتوسط الحيادي لمقياس ليكرت الخماسي البالغ (3.4) عند مستوى دلالة 0.05 كما أن قيمة sig لاختبار T.TEST لعينة واحدة يساوي 0 وهو أصغر من مستوى الدلالة 0.05 وبالتالي مستوى ادراك المستقصى منهم لمعظم متغيرات " مضمون الكلمة المنطوقة " يتغير فيما بينهم.

الجدول رقم (20)¹⁹

Descriptive statistics & one sample –T- test (3.4)

الرقم	العبارة	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوزن النسبي	t	مستوى المعنوية	النتيجة عند مستوى الدلالة 0.05	الترتيب حسب الأهمية
1	المسؤولية الاجتماعية: تساهم المؤسسة الصحية بنشاطات تطوعية تهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المجتمع.	3.56	1.10	71.2	1.862	0.064	الفرق غير معنوي	4
2	تمتلك المؤسسة الصحية منتجات وخدمات ذات سعر جيد وجودة جيدة تلبي حاجات العملاء	3.62	1.01	72.4	2.790	0.006	الفرق معنوي	2
3	التوجه بالعملاء : تتعامل المؤسسة الصحية مع العملاء بلباقة وكياسة، و تتواصل معهم وتهتم بسلامتهم وصحتهم	3.61	0.98	72.2	2.731	0.007	الفرق معنوي	3
4	المشاعر الايجابية : تقوم المؤسسة الصحية ببناء احترام الناس وتقديرهم لها ، وكسب ثقتهم و اعجابهم	3.63	0.98	72.6	2.974	0.003	الفرق معنوي	1
5	القيادة والابتكار: تمتلك المؤسسة الصحية قيادة ممتازة ومبتكرة، و تسعى الى التطور المستمر.	3.46	1.01	69.2	.812	0.418	الفرق غير معنوي	6
6	الاخلاق : تخضع المؤسسة الصحية للقواعد و القوانين و وتتصف بالشفافية وتحترم الناس والبيئة	3.48	1.007	69.6	1.048	0.296	الفرق غير معنوي	5
	محور السمعة	3.56	0.84		2.429	0.016		

يتبين من الجدول السابق أن أعلى متوسط حسابي لعبارات محور السمعة هو عبارة (المشاعر الايجابية : تقوم المؤسسة الصحية ببناء احترام الناس وتقديرهم لها ، وكسب ثقتهم و اعجابهم) بمتوسط حسابي بلغ 3.63 بانحراف معياري مرتفع نسبياً بلغ 0.98 مما يدل على تشتت إجابات أفراد العينة على هذه العبارة وبوزن نسبي % 72.6 مما يدل على أن غالبية أفراد العينة يوافقون على هذه العبارة . يليها عبارة (تمتلك المؤسسة الصحية منتجات وخدمات ذات سعر جيد وجودة جيدة تلبي حاجات العملاء) بمتوسط حسابي بلغ 3.62 بانحراف معياري مرتفع نسبياً بلغ 1.01 مما يدل على تشتت إجابات أفراد العينة على هذه العبارة وبوزن نسبي % 72.4 مما يدل على أن غالبية أفراد العينة يوافقون على هذه العبارة. يليها عبارة (التوجه بالعملاء : تتعامل المؤسسة الصحية مع العملاء بلباقة وكياسة، و تتواصل معهم وتهتم بسلامتهم وصحتهم) بمتوسط حسابي بلغ 3.61 بانحراف معياري مرتفع نسبياً بلغ 0.98 مما يدل على تشتت إجابات أفراد العينة على هذه العبارة وبوزن نسبي % 72.2 مما يدل على أن غالبية افراد العينة يوافقون على هذه العبارة. يليها عبارة (المسؤولية الاجتماعية: تساهم المؤسسة الصحية بنشاطات تطوعية تهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المجتمع) بمتوسط حسابي بلغ 3.56 بانحراف معياري مرتفع نسبياً بلغ 1.10 مما يدل على تشتت إجابات أفراد العينة على هذه العبارة وبوزن نسبي % 71.2 مما يدل على أن غالبية أفراد العينة يوافقون على هذه العبارة . يليها عبارة (الاخلاق : تخضع المؤسسة الصحية للقواعد و القوانين و وتتصف بالشفافية وتحترم الناس والبيئة) بمتوسط حسابي بلغ 3.48 بانحراف معياري مرتفع نسبياً بلغ 1.007 مما يدل على تشتت إجابات أفراد العينة على هذه العبارة وبوزن نسبي % 69.6 مما يدل على أن غالبية أفراد العينة يوافقون على هذه العبارة . و أخيراً

عبارة (القيادة والابتكار): تمتلك المؤسسة الصحية قيادة ممتازة ومبتكرة، و تسعى الى التطور المستمر) بمتوسط حسابي بلغ 3.46 بانحراف معياري مرتفع نسبياً بلغ 1.01 مما يدل على تشتت إجابات أفراد العينة على هذه العبارة وبوزن نسبي % 69.2 مما يدل على أن غالبية افراد العينة يوافقون على هذه العبارة. ويبين الجدول رقم (20) أن متوسطات العبارات (2,3,4) لمحور السمعة كانت أكبر بفارق معنوي من المتوسط الحيادي لمقياس ليكرت الخماسي البالغ (3.4) عند مستوى دلالة 0.05 كما أن قيمة sig لاختبار T.TEST لعينة واحدة يساوي 0 وهو أصغر من مستوى الدلالة 0.05 وبالتالي مستوى ادراك المستقصى منهم لهذه العبارات يتغير فيما بينهم. بينما العبارات (6,5) كان المتوسط الحسابي لها يساوي المتوسط الحسابي للمتوسط الحيادي لمقياس ليكرت الخماسي ويبلغ (3.4) وأن قيمة sig (0.41) و (0.29) على التوالي أي أكبر من 0.05 وبالتالي ادراك المستقصى منهم لهذه العبارة لا يتغير فيما بينهم .

- سادساً: اختبار الفرضيات:

1- الفرضية الفرعية الأولى H1: يوجد تأثير ذو دلالة معنوية للكلمة المنطوقة الإيجابية وسمعة المنظمة. لاختبار هذه الفرضية قامت الباحثة بحساب معامل الارتباط سبيرمان (Spearman) لبيان مدى وجود ارتباط معنوي بين المتغيرين وقوة هذا الارتباط. ويوضح الجدول التالي نتائج الاختبار:

الجدول رقم (21) معامل الارتباط سبيرمان (لكلمة المنطوقة الإيجابية - سمعة المنظمة)²⁰

Correlations				
		لكلمة المنطوقة الإيجابية	السمعة	
Spearman's rho	الكلمة المنطوقة الإيجابية	Correlation Coefficient	1.000	.383**
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	166	166
	السمعة	Correlation Coefficient	.383**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	166	166

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

نلاحظ من الجدول السابق أن معامل الارتباط سبيرمان (Spearman) يساوي 0.38 وبالتالي توجد علاقة طردية ضعيفة بين الكلمة المنطوقة الإيجابية والسمعة وهي معنوية عند مستوى دلالة 0.01. وقامت الباحثة بدراسة شكل الانتشار لتحديد شكل العلاقة بين المتغيرين فكانت النتائج كالتالي :

الشكل رقم (6) شكل الانتشار (الكلمة المنطوقة الإيجابية - السمعة)²¹

نلاحظ أن شكل الانتشار عشوائي وهذا يدل على أن العلاقة بين المتغيرين خطية وبالتالي يمكننا إجراء اختبار تحليل الانحدار البسيط لبيان جوهرية تأثير الكلمة المنطوقة الإيجابية على السمعة وكانت النتائج كما في الجداول (22-23-24):²²

20 المصدر نتائج البرنامج الاحصائي SPSS Version 20
21 المصدر نتائج البرنامج الاحصائي SPSS Version 20
22 المصدر : نتائج البرنامج الاحصائي SPSS Version 20

الجدول رقم (22) تحليل الانحدار الخطي البسيط

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.478 ^a	.229	.224	.74854

a. Predictors: (Constant), الكلمة المنطوقة الإيجابية

b. Dependent Variable: السمعة

نلاحظ من الجدول السابق أن معامل التحديد يساوي 0.229 أي أن التباين في كلمة الفم المنطوقة الإيجابية كمتغير وحيد يفسر % 22.9 من التباين في السمعة والباقي يعود تفسيره لمتغيرات أخرى.

الجدول رقم (23) اختبار جودة نموذج الانحدار باستخدام F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	27.284	1	27.284	48.693	.000 ^b
Residual	91.892	164	.560		
Total	119.175	165			

a. Dependent Variable: السمعة

b. Predictors: (Constant), الكلمة المنطوقة الإيجابية

نجد من الجدول السابق أن القيمة الإحصائية فيشر F المحسوبة لتحليل تباين الانحدار بلغت 48.693 وأن مستوى المعنوية المقابل لها بلغ 0 وهو أصغر من 0.05 مما يدل على وجود أثر معنوي دال إحصائياً للكلمة المنطوقة الإيجابية على السمعة.

الجدول رقم (24) تأثير الكلمة المنطوقة الإيجابية بسمعة المنظمة

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.223	.340		3.599	.000
	الكلمة المنطوقة الإيجابية	.609	.087	.478	6.978	.000

a. Dependent Variable: السمعة

نجد من الجدول السابق أن قيمة ثابت معادلة الانحدار يساوي 1.22 والتي تدل على قيمة المتغير التابع المتمثل في سمعة المنظمة عندما تتعدم قيمة المتغير المستقل والمتمثل بالكلمة المنطوقة الإيجابية، وأن قيمة معامل الانحدار يساوي 0.60 والتي تدل على التغيير في قيمة المتغير التابع المتمثل بسمعة المنظمة كلما تغيرت قيمة المتغير المستقل المتمثل بالكلمة المنطوقة الإيجابية بمقدار وحدة واحدة وبالاتجاه نفسه ، وبالتالي تكون معادلة الانحدار:

$$y = 0.60x + 1.22 \quad \leftarrow \quad y = ax + b$$

2- الفرضية الفرعية الثانية H1-2 : يوجد تأثير ذو دلالة معنوية بين الكلمة المنطوقة السلبية وسمعة المنظمة. لاختبار هذه الفرضية قامت الباحثة بحساب معامل الارتباط سبيرمان (Spearman) لبيان مدى وجود ارتباط معنوي بين المتغيرين وقوة هذا الارتباط. ويوضح الجدول التالي نتائج الاختبار:

الجدول رقم (25) معامل الارتباط سبيرمان²³

Correlations

		الكلمة المنطوقة السلبية	السمعة
Spearman's rho	الكلمة المنطوقة السلبية	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (2-tailed)	.095
	السمعة	Correlation Coefficient	-.130-
		Sig. (2-tailed)	.095
		N	166

من الجدول السابق نلاحظ أن معامل الارتباط بيرسون سبيرمان (Spearman) -0.13 وبالتالي توجد علاقة عكسية ضعيفة جداً بين الكلمة المنطوقة السلبية والسمعة ، وقامت الباحثة بدراسة شكل الانتشار لتحديد شكل العلاقة بين المتغيرين فكانت النتائج كالتالي :

الشكل رقم (7) شكل الانتشار (الكلمة المنطوقة السلبية – السمعة)²⁴

نلاحظ أن شكل الانتشار عشوائي وهذا يدل على أن العلاقة بين المتغيرين خطية وبالتالي يمكننا إجراء اختبار تحليل الانحدار البسيط لبيان جوهرية تأثير الكلمة المنطوقة السلبية على السمعة وكانت النتائج كما في الجداول (26-27-28)²⁵:

الجدول رقم (26) تحليل الانحدار الخطي البسيط

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.168 ^a	.028	.022	.84040

a. Predictors: (Constant), الكلمة المنطوقة السلبية

b. Dependent Variable: السمعة

نلاحظ من الجدول السابق أن معامل التحديد يساوي 0.028 أي أن التباين في كلمة الفم المنطوقة السلبية كمتغير وحيد يفسر % 2.8 من التباين في السمعة والباقي يعود تفسيره لمتغيرات أخرى.

الجدول رقم (27) اختبار جودة نموذج الانحدار باستخدام F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.348	1	3.348	4.740	.031 ^b
	Residual	115.827	164	.706		
	Total	119.175	165			

a. Dependent Variable: السمعة

b. Predictors: (Constant), الكلمة المنطوقة السلبية

نجد من الجدول السابق أن القيمة الإحصائية فيشر F المحسوبة لتحليل تباين الانحدار بلغت 4.740 وأن مستوى المعنوية المقابل لها بلغ 0.031 وهو أصغر من 0.05 مما يدل على وجود أثر معنوي دال إحصائياً للكلمة المنطوقة السلبية على السمعة.

الجدول رقم (28) تأثير الكلمة المنطوقة السلبية بسمعة المنظمة

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.011	.217		18.478	.000
	الكلمة المنطوقة السلبية	-.150-	.069	-.168-	-2.177-	.031

²⁴ المصدر نتائج البرنامج الإحصائي SPSS Version 20

²⁵ المصدر نتائج البرنامج الإحصائي SPSS Version 20

a. Dependent Variable: السمعة

من الجدول السابق نجد أن قيمة ثابت معادلة الانحدار يساوي 4.011 والتي تدل على قيمة المتغير التابع المتمثل في سمعة المنظمة عندما تنعدم قيمة المتغير المستقل والمتمثل بالكلمة المنطوقة السلبية، وأن قيمة معامل الانحدار يساوي (-0.15) والتي تدل على التغير في قيمة المتغير التابع المتمثل بسمعة المنظمة كلما تغيرت قيمة المتغير المستقل المتمثل بالكلمة المنطوقة السلبية بمقدار وحدة واحدة وبالاتجاه عكسه ، وبالتالي تكون معادلة الانحدار:

$$y = -0.15x + 4.011 \quad \leftarrow \quad y = ax + b$$

3- الفرضية الفرعية الثالثة H1-3 : يوجد تأثير ذو دلالة معنوية بين حساسية الكلمة المنطوقة وسمعة المنظمة.

لاختبار هذه الفرضية قامت الباحثة بحساب معامل الارتباط سبيرمان (Spearman) لبيان مدى وجود ارتباط معنوي بين المتغيرين وقوة هذا الارتباط. يوضح الجدول التالي نتائج الاختبار:

الجدول رقم (29) معامل الارتباط سبيرمان بين (حساسية الكلمة المنطوقة وسمعة المنظمة).²⁶

		Correlations		السمعة	الحساسية للكلمة المنطوقة
Spearman's rho	حساسية الكلمة المنطوقة	Correlation Coefficient	1.000	.293**	
		Sig. (2-tailed)	.	.000	
		N	166	166	
	السمعة	Correlation Coefficient	.293**	1.000	
Sig. (2-tailed)		.000	.		
N		166	166		

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

من الجدول السابق نلاحظ أن معامل الارتباط سبيرمان (Spearman) يساوي 0.29 و بالتالي توجد علاقة طردية ضعيفة بين حساسية الكلمة المنطوقة والسمعة وهي معنوية عند مستوى دلالة 0.01. وقامت الباحثة بدراسة شكل الانتشار لتحديد شكل العلاقة بين المتغيرين فكانت النتائج كالتالي :

الشكل رقم (8) شكل الانتشار (حساسية الكلمة المنطوقة – السمعة)²⁷

نلاحظ أن شكل الانتشار عشوائي وهذا يدل على أن العلاقة بين المتغيرين خطية وبالتالي يمكننا إجراء اختبار تحليل الانحدار البسيط لبيان جوهرية تأثير حساسية الكلمة المنطوقة على السمعة وكانت النتائج كما في الجداول (30-31-32)²⁸:

الجدول رقم (30) تحليل الانحدار الخطي البسيط

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.332 ^a	.110	.105	.80411

a. Predictors: (Constant), حساسية الكلمة المنطوقة

²⁶ المصدر نتائج البرنامج الاحصائي SPSS Version 20

²⁷ المصدر نتائج البرنامج الاحصائي SPSS Version 20

²⁸ المصدر نتائج البرنامج الاحصائي SPSS Version 20

b. Dependent Variable: السمعة
 نلاحظ من الجدول السابق أن معامل التحديد يساوي 0.110 أي أن التباين في حساسية الكلمة المنطوقة كمتغير وحيد يفسر % 11 من التباين في السمعة والباقي يعود تفسيره لمتغيرات أخرى.

الجدول رقم (31) اختبار جودة نموذج الانحدار باستخدام F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	13.135	1	13.135	20.313	.000 ^b
	Residual	106.041	164	.647		
	Total	119.175	165			

a. Dependent Variable: السمعة
 b. Predictors: (Constant), حساسية الكلمة المنطوقة

ومن الجدول السابق نجد أن القيمة الإحصائية فيشر F المحسوبة لتحليل تباين الانحدار بلغت 20.313 وأن مستوى المعنوية المقابل لها بلغ 0 وهو أصغر من 0.05 مما يدل على وجود أثر معنوي دال إحصائياً لحساسية الكلمة المنطوقة على السمعة.

الجدول رقم (32) تأثير حساسية الكلمة المنطوقة بسمعة المنظمة

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.909	.372		5.138	.000
	حساسية الكلمة المنطوقة	.450	.100	.332	4.507	.000

a. Dependent Variable: السمعة

من الجدول السابق نجد أن قيمة ثابت معادلة الانحدار يساوي 1.909 والتي تدل على قيمة المتغير التابع المتمثل في سمعة المنظمة عندما تنعدم قيمة المتغير المستقل والمتمثل بحساسية الكلمة المنطوقة ، وأن قيمة معامل الانحدار يساوي 0.45 والتي تدل على التغير في قيمة المتغير التابع المتمثل بسمعة المنظمة كلما تغيرت قيمة المتغير المستقل المتمثل بالكلمة المنطوقة الإيجابية بمقدار وحدة واحدة وبالاتجاه نفسه ، وبالتالي تكون معادلة الانحدار:

$$y = 0.45x + 1.909 \quad \leftarrow \quad y = ax + b$$

2- الفرضية الفرعية الرابعة H4: يوجد تأثير ذو دلالة معنوية بين مضمون الكلمة المنطوقة وسمعة المنظمة.

لاختبار هذه الفرضية قامت الباحثة بحساب معامل الارتباط سبيرمان (Spearman) لبيان مدى وجود ارتباط معنوي بين المتغيرين وقوة هذا الارتباط. يوضح الجدول التالي نتائج الاختبار:

الجدول رقم (33) معامل الارتباط سبيرمان²⁹

Correlations			مضمون الكلمة المنطوقة	السمعة
Spearman's rho	المنطوقة الكلمة مضمون	Correlation Coefficient	1.000	.356**
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	166	166
	السمعة	Correlation Coefficient	.356**	1.000
Sig. (2-tailed)		.000	.	
N		166	166	

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

من الجدول السابق نلاحظ أن معامل الارتباط (Spearman) يساوي 0.35 وبالتالي توجد علاقة طردية ضعيفة بين مضمون الكلمة المنطوقة والسمعة وهي معنوية عند مستوى دلالة 0.01 . وقامت الباحثة بدراسة شكل الانتشار لتحديد شكل العلاقة بين المتغيرين فكانت النتائج كالتالي :

الشكل رقم (9) شكل الانتشار (مضمون الكلمة المنطوقة – السمعة)³⁰

نلاحظ أن شكل الانتشار عشوائي وهذا يدل على أن العلاقة بين المتغيرين خطية وبالتالي يمكننا إجراء اختبار تحليل الانحدار البسيط لتبيان جوهرية تأثير مضمون الكلمة المنطوقة على السمعة وكانت النتائج كما في الجداول (34-35-36)³¹:

الجدول رقم (34) تحليل الانحدار الخطي البسيط

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.430 ^a	.185	.180	.76949

a. Predictors: (Constant), مضمون الكلمة المنطوقة

b. Dependent Variable: السمعة

من الجدول السابق نلاحظ أن معامل التحديد 0.185 ، أي أن التباين في مضمون الكلمة المنطوقة كمتغير وحيد يفسر % 18.5 من التباين في السمعة والباقي يعود تفسيره لمتغيرات أخرى.

الجدول رقم (35) اختبار جودة نموذج الانحدار باستخدام F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	22.069	1	22.069	37.272	.000 ^b
	Residual	97.106	164	.592		
	Total	119.175	165			

a. Dependent Variable: السمعة

b. Predictors: (Constant), مضمون الكلمة المنطوقة

و نجد من الجدول السابق أن القيمة الإحصائية فيشر F المحسوبة لتحليل تباين الانحدار بلغت 37.272 وأن مستوى المعنوية المقابل لها بلغ 0 وهو أصغر من 0.05 ، مما يدل على وجود أثر معنوي دال إحصائياً لمضمون الكلمة المنطوقة على السمعة.

الجدول رقم (36) تأثير مضمون الكلمة المنطوقة بسمعة المنظمة

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.408	.358		3.936	.000
	مضمون الكلمة المنطوقة	.565	.093	.430	6.105	.000

a. Dependent Variable: السمعة E

³⁰ المصدر نتائج البرنامج الإحصائي SPSS Version 20

³¹ المصدر نتائج البرنامج الإحصائي SPSS Version 20

من الجدول السابق نجد أن قيمة ثابت معادلة الانحدار تساوي 1.4 والتي تدل على قيمة المتغير التابع المتمثل في سمعة المنظمة عندما تنعدم قيمة المتغير المستقل والمتمثل بمضمون الكلمة المنطوقة، وأن قيمة معامل الانحدار يساوي 0.565 والتي تدل على التغير في قيمة المتغير التابع المتمثل بسمعة المنظمة كلما تغيرت قيمة المتغير المستقل المتمثل بمضمون الكلمة المنطوقة بمقدار وحدة واحدة وبالاتجاه نفسه ، بالتالي تكون معادلة الانحدار:

$$y = 0.56x + 1.4 \quad \leftarrow \quad y = ax + b$$

ولمعرفة أي بعد من أبعاد الكلمة المنطوقة الأكثر تأثيراً على السمعة قامت الباحثة بإجراء تحليل الانحدار المتعدد وذلك بهدف تحديد ترتيب مساهمة أبعاد الكلمة المنطوقة في التأثير في السمعة حسب الأولوية ووتبين الجداول (37-38-39)³² النتائج:

الجدول رقم (37) تحليل الانحدار الخطي المتعدد

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.552 ^a	.304	.287	.71759

a. Predictors: (Constant), الكلمة المنطوقة السلبية, مضمون الكلمة المنطوقة, حساسية الكلمة المنطوقة, المنطوقة الإيجابية

b. Dependent Variable: السمعة E

نجد من الجدول السابق أن معامل التحديد يساوي 0.304 والذي يدل على أن المتغيرات المستقلة الأربعة لمقياس ابعاد الكلمة المنطوقة تفسر مجتمعة حوالي 30.4% من التباين في السمعة والباقي يعود تفسيره لمتغيرات أخرى.

الجدول رقم (38) اختبار جودة نموذج الانحدار باستخدام F

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	Sig.
1	Regression	36.271	4	9.068	17.610
	Residual	82.904	161	.515	.000 ^b
	Total	119.175	165		

a. Dependent Variable: السمعة

b. Predictors: (Constant), الكلمة المنطوقة الإيجابية, الكلمة المنطوقة السلبية, مضمون الكلمة المنطوقة, حساسية الكلمة المنطوقة, المنطوقة

و نجد من الجدول السابق أن القيمة الإحصائية فيشر F المحسوبة لتحليل تباين الانحدار بلغت 17.610 وأن مستوى المعنوية المقابل لها بلغ 0 وهو أصغر من 0.05 ، مما يدل على وجود أثر معنوي دال إحصائياً لأبعاد الكلمة المنطوقة على سمعة المنظمة

الجدول رقم (39) تأثير أبعاد الكلمة المنطوقة بسمعة المنظمة

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.787	.451		1.744	.083
	الكلمة المنطوقة الإيجابية	.417	.101	.328	4.141	.000
	الكلمة المنطوقة السلبية	-.116-	.059	-.130-	-1.957-	.052
	حساسية الكلمة المنطوقة	.072	.109	.053	.661	.509
	مضمون الكلمة المنطوقة	.329	.103	.251	3.206	.002

a. Dependent Variable: السمعة

يبين الجدول السابق أن قيمة ثابت معادلة الانحدار يساوي 0.787 والتي تدل على قيمة المتغير التابع المتمثل في السمعة عندما تتعدم قيمة المتغير المستقل والمتمثل بأبعاد الكلمة المنطوقة .
و أن ترتيب أبعاد الكلمة المنطوقة الأكثر تأثيراً على السمعة كالتالي:

1- الكلمة المنطوقة الايجابية بأكثر معامل انحدار 0.41 والتي تدل على التغير في قيمة المتغير التابع المتمثل بسمعة المنظمة كلما تغيرت قيمة المتغير المستقل المتمثل بمضمون الكلمة المنطوقة بمقدار وحدة واحدة وبالالاتجاه نفسه مع افتراض ثبات المتغيرات المستقلة الأخرى .

2- مضمون الكلمة المنطوقة بمعامل انحدار بلغ 0.32 والتي تدل على التغير في قيمة المتغير التابع المتمثل بسمعة المنظمة كلما تغيرت قيمة المتغير المستقل المتمثل بمضمون الكلمة المنطوقة بمقدار وحدة واحدة وبالالاتجاه نفسه مع افتراض ثبات المتغيرات المستقلة الأخرى.

3- الكلمة المنطوقة السلبية بمعامل انحدار -0.11 والتي تدل على التغير في قيمة المتغير التابع المتمثل بسمعة المنظمة كلما تغيرت قيمة المتغير المستقل المتمثل الكلمة المنطوقة السلبية بمقدار وحدة واحدة وبالالاتجاه عكسه مع افتراض ثبات المتغيرات المستقلة الأخرى.

4- حساسية الكلمة المنطوقة بأقل معامل انحدار بلغ 0.072 والتي تدل على التغير في قيمة المتغير التابع المتمثل بسمعة المنظمة كلما تغيرت قيمة المتغير المستقل المتمثل بحساسية الكلمة المنطوقة بمقدار وحدة واحدة وبالالاتجاه نفسه مع افتراض ثبات المتغيرات المستقلة الأخرى.

وبالتالي تكون معادلة الانحدار :

$$y = 0.41 x_1 + 0.32 x_2 - 0.11 x_3 + 0.07x_4 + 0.78 \quad \leftarrow \quad y = a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_4x_4 + b$$

- **الفرضية الرئيسية الثانية H2 :** يوجد فروق جوهرية بين مفردات عينة الدراسة من حيث إجابتها على متغيرات البحث (أبعاد الكلمة المنطوقة – سمعة المنظمة) بحسب المتغيرات الديموغرافية (الجنس – العمر- التحصيل العلمي) وتتفرع عنها الفرضيات الفرعية التالية
- **الفرضية الفرعية الأولى H2-1 :** يوجد فرق جوهري بين مفردات عينة الدراسة من حيث أبعاد الكلمة المنطوقة و سمعة المنظمة حسب متغير الجنس .
- لاختبار هذه الفرضية قامت الباحثة بتطبيق اختبار Independent t test و كانت النتائج كالتالي :

الجدول رقم (40) Independent Samples Test³³

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
الكلمة المنطوقة الإيجابية	Equal variances assumed	1.872	.173	-1.273-	164	.205	-.14621-	.11487	-.37302-	.08060
	Equal variances not assumed			-1.143-	69.097	.257	-.14621-	.12792	-.40140-	.10898
الكلمة المنطوقة السلبية	Equal variances assumed	.703	.403	.802	164	.424	.13159	.16415	-.19253-	.45572
	Equal variances not assumed			.795	82.891	.429	.13159	.16558	-.19775-	.46094
الحساسية للكلمة المنطوقة	Equal variances assumed	.175	.676	.653	164	.515	.07074	.10831	-.14313-	.28461
	Equal variances not assumed			.654	84.708	.515	.07074	.10811	-.14422-	.28571
مضمون الكلمة المنطوقة	Equal variances assumed	.116	.734	-.022-	164	.983	-.00241-	.11187	-.22330-	.21847
	Equal variances not assumed			-.021-	78.815	.983	-.00241-	.11575	-.23281-	.22798
السمعة	Equal variances assumed	1.671	.198	-1.526-	164	.129	-.22254-	.14583	-.51048-	.06540
	Equal variances not assumed			-1.446-	75.911	.152	-.22254-	.15391	-.52908-	.08400

نجد من الجدول السابق أن sig لاختبار levene بالنسبة لجميع المقارنات أكبر من 0.05 مما يدل على عدم وجود اختلاف بين مجموعتي الذكور والإناث وبالتالي سيتم النظر إلى قيم المعنوية الاحصائية t في السطر الأول لكل مقارنة Equal Variances assumed

نلاحظ أن جميع قيم المعنوية sig لـ t الخاصة بالمقارنة بين مجموعتي الذكور والإناث بالنسبة لجميع المتغيرات كانت أكبر من 0.05 مما يدل على عدم وجود فارق جوهري بين المجموعتين من حيث جميع المتغيرات الخاصة بمقياس الكلمة المنطوقة والسمعة

- **الفرضية الفرعية الثانية H2-2** : يوجد فرق جوهري بين مفردات عينة الدراسة من حيث أبعاد الكلمة المنطوقة و سمعة المنظمة حسب متغير العمر .

- لاختبار هذه الفرضية قامت الباحثة بتطبيق اختبار (ANOVA) One-way Analysis of Variance

الجدول رقم (41) ANOVA³⁴

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
الكلمة المنطوقة الايجابية	Between Groups	.712	3	.237	.527	.664
	Within Groups	72.915	162	.450		
	Total	73.627	165			
الكلمة المنطوقة السلبية	Between Groups	15.962	3	5.321	6.456	.000
	Within Groups	133.514	162	.824		
	Total	149.476	165			
الحساسية للكلمة المنطوقة	Between Groups	1.894	3	.631	1.621	.187
	Within Groups	63.100	162	.390		
	Total	64.994	165			
مضمون الكلمة المنطوقة	Between Groups	.877	3	.292	.694	.557
	Within Groups	68.270	162	.421		
	Total	69.148	165			
السمعة	Between Groups	1.113	3	.371	.509	.676
	Within Groups	118.062	162	.729		
	Total	119.175	165			

نجد من الجدول السابق أن قيمة sig الإحصائية F الخاصة بالمقارنة بين المجموعات العمرية لجميع المتغيرات أكبر من 0.05 وبالتالي عدم وجود فارق جوهري بين المجموعات العمرية من حيث المتغيرات الخاصة بمقياس الكلمة المنطوقة والسمعة عدا الكلمة المنطوقة السلبية كانت قيمة sig (0) اي أصغر من 0.05 وبالتالي يوجد فروق جوهري بين إجابات مفردات عينة الدراسة من حيث الكلمة المنطوقة السلبية و سمعة المنظمة حسب متغير العمر .

- **الفرضية الفرعية الثالثة H2-3** : يوجد فرق جوهري بين مفردات عينة الدراسة من حيث أبعاد الكلمة المنطوقة و سمعة المنظمة حسب متغير التحصيل العلمي .

لاختبار هذه الفرضية قامت الباحثة بتطبيق اختبار (ANOVA) One-way Analysis of Variance

وكانت النتائج كالتالي :

الجدول رقم (42) ANOVA³⁵

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
الكلمة المنطوقة الايجابية	Between Groups	2.891	4	.723	1.645	.166
	Within Groups	70.736	161	.439		
	Total	73.627	165			
الكلمة المنطوقة السلبية	Between Groups	8.859	4	2.215	2.536	.042
	Within Groups	140.617	161	.873		

³⁴ المصدر نتائج البرنامج الاحصائي SPSS Version 20

³⁵ المصدر نتائج البرنامج الاحصائي SPSS Version 20

	Total	149.476	165			
الحساسية للكلمة المنطوقة	Between Groups	2.600	4	.650	1.677	.158
	Within Groups	62.394	161	.388		
	Total	64.994	165			
مضمون الكلمة المنطوقة	Between Groups	3.434	4	.859	2.104	.083
	Within Groups	65.713	161	.408		
	Total	69.148	165			
السمعة	Between Groups	6.606	4	1.651	2.362	.055
	Within Groups	112.570	161	.699		
	Total	119.175	165			

نجد من الجدول السابق أن قيمة sig الإحصائية F الخاصة بالمقارنة بين مجموعات التحصيل العلمي لجميع المتغيرات أكبر من 0.05 وبالتالي عدم وجود فارق جوهري بين التحصيل العلمي من حيث المتغيرات الخاصة بمقياس الكلمة المنطوقة والسمعة عدا الكلمة المنطوقة السلبية كانت قيمة sig (0.04) أي أصغر من 0.05 وبالتالي يوجد فروق جوهري بين اجابات مفردات عينة الدراسة من حيث الكلمة المنطوقة السلبية و سمعة المنظمة حسب متغير التحصيل العلمي .

❖ نتائج الدراسة – التوصيات:

- النتائج:

- 1- وجود تأثير ذي دلالة معنوية للكلمة المنطوقة الإيجابية على سمعة المنظمة.
- 2- وجود تأثير ذي دلالة معنوية للكلمة المنطوقة السلبية على سمعة المنظمة.
- 3- وجود تأثير ذي دلالة معنوية لحساسية الكلمة المنطوقة على سمعة المنظمة.
- 4- وجود تأثير ذي دلالة معنوية لمضمون الكلمة المنطوقة على سمعة المنظمة.
- 5- وجود علاقة طردية بين معظم أبعاد كلمة الفم المنطوقة (الكلمة المنطوقة الإيجابية ، حساسية الكلمة المنطوقة، مضمون الكلمة المنطوقة) وسمعة المنظمة عدا الكلمة المنطوقة السلبية كانت العلاقة معها عكسية
- 6- يعد محور الكلمة المنطوقة الإيجابية الأكثر تأثيراً في محور السمعة حيث بأكبر معامل انحدار 0.41 يليه محور مضمون الكلمة المنطوقة بمعامل انحدار بلغ 0.32 ثم محور الكلمة المنطوقة السلبية بمعامل انحدار 0.11- و بالمرتبة الأخيرة حساسية الكلمة المنطوقة بأقل معامل انحدار بلغ 0.072
- 7- لا يوجد فرق جوهري بين إجابات مفردات عينة الدراسة من حيث أبعاد الكلمة المنطوقة و سمعة المنظمة حسب متغير الجنس
- 8- يوجد فرق جوهري بين إجابات مفردات عينة الدراسة من حيث الكلمة المنطوقة السلبية و سمعة المنظمة حسب متغير العمر
- 9- يوجد فرق جوهري بين إجابات مفردات عينة الدراسة من حيث الكلمة المنطوقة السلبية و سمعة المنظمة حسب متغير التحصيل العلمي

- التوصيات:

- 1- التعريف بمفهوم كلمة الفم المنطوقة بشكل أوسع وتبسيط الضوء على أهميته في تحسين سمعة المؤسسات الصحية .
- 2- الاهتمام بمعرفة آراء العملاء وما يقولونه عن الخدمات المقدمة.
- 3- التواصل الدائم مع العملاء لمعرفة اقتراحاتهم التي تساعد على تطوير الخدمات وتقديم خدمات تلبي حاجاتهم
- 4- السعي الدائم إلى تطوير الخدمات المقدمة وابتكار خدمات جديدة تلبي حاجات العملاء.
- 5- القيام بنشاطات بيئية واجتماعية لتحسين سمعة المؤسسة الصحية.

6- تقييم المؤسسات الصحية لخدمات ذات جودة جيدة وتناسب مع السعر الذي يقوم العميل بدفعه مقابل هذه الخدمة.

❖ قائمة المراجع:

▪ المراجع العربية :

● الكتب :

- أمين، أسامة: (التحليل الإحصائي باستخدام برنامج spss)، القاهرة، الطبعة الثانية، 2007
- سيكاران، أوما: (طرق البحث في الإدارة مدخل لبناء المهارات البحثية)، تعريب د. اسماعيل علي بسيوني، دار المريخ، الرياض، 2006
- رسائل الماجستير والدكتوراة :
 - الخطيب، بسمة: (دور الصيرفة الإلكترونية في تحقيق الميزة التنافسية - دراسة ميدانية للمصارف العاملة في سورية)، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دمشق، 2014.
 - سعودي، نجوى: (مدى تأثير خصائص المنتج ومصدر الكلمة المنطوقة في تقييم خدمات الهاتف النقال في الجزائر، رسالة دكتوراه، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، الجزائر، 2015.
 - عتيق، عائشة: (جودة الخدمات الصحية في المؤسسات العمومية الجزائرية - دراسة حالة المؤسسة العمومية الاستشفائية لولاية سعيدة)، رسالة ماجستير، جامعة أبو بكر بلقايد، الجزائر، 2011-2012.
 - الغريب، محمد: (دور محددات الكلام المتناقل السلبي على تحول الزبائن بين مزودي الخدمات التعليمية - دراسة ميدانية في مدينة حلب)، رسالة ماجستير، جامعة حلب، 2013.

● الأبحاث والدوريات :

- الدليمي، عمر: (أثر الكلمة المنطوقة في اتخاذ قرارات الشراء - دراسة لآراء عينة من المرتادين لبعض مطاعم مدينة الموصل، مجلة تنمية الرفادين، العدد15، المجلد 3، 2014.
- سويدان، نظام: (تأثير الكلمة المنطوقة على القرار الشرائي للمستهلك من حيث اختياره وولائه للعلامة التجارية)، مقال منشور، قسم التسويق، جامعة البترا، 2009
- طريف، أمينة: (أثر الكلمة المنطوقة على قرار تبني المستهلك للمنتجات الجديدة دراسة ميدانية لخدمات الجيل الثالث " G3 " لمؤسسة موبيليس بولاية الاغواط)، مجلة أداء المؤسسات الجزائرية - العدد7، عام 2015

▪ المراجع الاجنبية:

- ARSLANAGIĆ, MAJA & et all: (Customer Perceived Value As A Mediator Between Corporate Reputation And Word Of Mouth In Business Markets), International Journal Of Multidisciplinary In Business And Science.
- Chaniotakis, Ioannis E. & Lympelopoulos, Constantine: (Service Quality Effect On Satisfaction And Word Of Mouth In The Health Care Industry), 2009, © Emerald Group Publishing Limited.
- Goyette, Isabelle & et all: (e-WOM Scale: Word-of-Mouth Measurement Scale for e-Services Context, Canadian Journal of Administrative Sciences, 2010.

- Harrison, Kim: (Why a good corporate reputation is important to your organization), Published by Century Consulting Group, 2013, http://www.cuttingedgepr.com/articles/corprep_important.asp .
- Hodović, Vesna & et all: (Word of Mouth Stimuli in Commercial Banking Services: Importance of Customer Perceived Value and Reputation), 3rd EMAC CEE Regional Conference: Marketing Theory Challenges in Emerging Societies, Belgrade, Serbia, 2012.
- Hong, Soo & Un Yang, Sung: (Effects of Reputation, Relational Satisfaction, and Customer - Company Identification on Positive Word of - Mouth Intentions), Journal of Public Relations Research, 2009.
- Lekhanya, Lawrence: (The Impact Of Viral Marketing On Corporate Brand Reputation), International Business & Economics Research Journal, 2014.
- Marquina, Percy & et all: (A New Approach For Measuring Corporate Reputation), RAE: (Revista de Administração de Empresas), 2013, <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-759020140102> .
- Smaiziene, Ingrida & Jucevicius, Robertas : (Corporate Reputation: Multidisciplinary Richness and Search for a Relevant Definition), Inzinerine Ekonomika - Engineering Economics (2), 2009.
- Williams, Martin & Buttle, Francis: (Connecting Word-of-Mouth to Corporate Reputation), publications on Research Gate, 2012.

ABSTRACT

- Research Purpose : the main purpose of this study is studying the effect of the word-of-mouth (WOM) dimensions on the Organization reputation in the market of health services in the city of Damascus .
- Research Methodology: this study dependent on the analytical descriptive approach, Subsequently on the deductive method , so questionnaire tool was used to collect the required data from the responders.
- Statistical methods: Cronbach's alpha, internal consistency reliability, exploratory factor analysis, normality distribution test, descriptive statistics, one sample –T- test, Spearman correlation, simple regression analysis, multiple Regression Analysis, Independent t test, and ANOVA test .
- Results : This study revealed a significant effect of all word-of-mouth dimensions on the organization reputation, that means there was direct correlation between most of the word-of-mouth dimensions (Positive WOM, WOM Intensity , WOM Content) and the corporate reputation, except the negative word mouth whose relationship was inverse. There is no substantial difference among study sample answers in terms of all the dimensions of the word-of-mouth and the organization reputation in regard to gender variable, There is substantial difference among study sample answers in terms of negative WOM and the organization reputation in regard to (Age ,Educational achievement) variables
- Keywords: Word-Of-Mouth, Corporate Reputation, Health Services.

ملحق (1) الاستبانة

أثر الكلمة المنطوقة في سمعة المنظمة

دراسة ميدانية على سوق الخدمات الصحية في مدينة دمشق

تحية طيبة وبعد :

الرجاء التكرم بملأ هذا الاستبيان الذي يهدف الى التعرف على أثر أبعاد كلمة الفم المنطوقة (WOM) على سمعة المؤسسة الصحية وذلك لمساعدتي بإتمام البحث

أشكر تعاونكم وأعلمكم بأن الإجابات ستكون سرية وستستخدم لأغراض البحث العلمي فقط

• معلومات عامة : الرجاء وضع اشارة (X) امام الإجابة الملائمة.

- الجنس :

ذكر انثى

- العمر :

أصغر من 18 18-35 36-50 أكبر من 50

- التحصيل العلمي:

تعليم اساسي تعليم ثانوي معهد متوسط اجازة جامعية دراسات عليا

• أسئلة الاستبيان :

• المقصود بالمؤسسة الصحية : (عيادة طبيب - مشفى - مخبر)

غير موافق بشدة	غير موافق	محايد	موافق	موافق بشدة	العبارة
					كلمة الفم
					1- الكلمة المنطوقة الايجابية
				1	أنا أوصى بالتعامل مع هذه المؤسسة الصحية
				2	أتحدث عن الجوانب الجيدة للمؤسسة الصحية
				3	أنا فخور بأن أقول للآخرين بأنني من عملاء هذه المؤسسة الصحية .
				4	إنني أوصي بشدة الناس على شراء الخدمات من هذه المؤسسة الصحية .
					2- الكلمة المنطوقة السلبية
				5	أنا في الغالب أقول الأشياء السلبية للآخرين.
				6	لقد تحدثت باستياء عن خدمات هذه المؤسسة الصحية للآخرين.
					3- الحساسية للكلمة المنطوقة
				7	تحدثت بشكل متكرر عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة الصحية
				8	تحدثت بشكل متكرر عن هذه المؤسسة الصحية واكثر بكثير من التحدث عن المؤسسات الصحية التي تقدم نفس الخدمات
				9	تحدثت عن هذه المؤسسة الصحية إلى العديد من الأفراد
					4- مضمون الكلمة المنطوقة
				10	أناقش تنوع الخدمات التي تقدمها المؤسسة الصحية .
				11	أناقش جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة الصحية
				12	أناقش سهولة المعاملات مع المؤسسة الصحية .
				13	أتحدث عن تقديم المؤسسة الصحية للخدمات بشكل سريع.
					السمعة
				14	المسؤولية الاجتماعية: تساهم المؤسسة الصحية بنشاطات تطوعية تهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المجتمع
				15	تمتلك المؤسسة الصحية منتجات وخدمات ذات سعر جيد وجودة جيدة تلبي حاجات العملاء
				16	التوجه بالعملاء : تتعامل المؤسسة الصحية مع العملاء بلباقة وكياسة، و تتواصل معهم وتهتم بسلامتهم وصحتهم
				17	المشاعر الايجابية : تقوم المؤسسة الصحية ببناء احترام الناس وتقديرهم لها ، وكسب ثقتهم و اعجابهم
				18	القيادة والابتكار: تمتلك المؤسسة الصحية قيادة ممتازة ومبتكرة، و تسعى الى التطور المستمر
				19	الاخلاق : تخضع المؤسسة الصحية للقواعد و القوانين و وتتصف بالشفافية وتحترم الناس والبيئة

الباحثة